

Obcość i inność zdehumanizowanego obiektu: rozważania nad wielowymiarowością zjawiska odczłowieczenia w kontekście pojęć „obcego” i „innego”

Maciej Ignatowski

ORCID: 0009-0004-7448-0809

Abstract

Strangeness and otherness of a dehumanized object: reflections on multidimensionality of the phenomenon of dehumanization in the context of concepts of a "stranger" and an "other"

The article presents selected basic perspectives on mechanism of dehumanization in the context of the concept of „stranger”. Although the latter is derived from the philosophy of dialogue, which makes its rather unusual choice in the context of discussing issues in the field of social psychology, it seems that it may prove useful. Basing on the article by Glinkowski (2019), its meaning was analyzed in the context of such terms as „other” and „neighbor”.

They served as a scheme organizing the multitude of perspectives on the mechanisms underlying dehumanization. In particular, the issue of ambivalence of dehumanization was analyzed, which, it seems, never being complete, does not deprive its object of all its humanity. Authors such as Bloom (2017), Lang (2010) and Manne (2016) question

Maciej Ignatowski, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał licencjat z kognitywistyki i ukończył studia magisterskie z psychologii; napisał pracę magisterską na temat dehumanizacji w kontekście relacji polsko-rosyjskich; jego zainteresowania skupiają się na obszarze psychologii społecznej, a w szczególności gwałtownie współcześnie postępujących procesach polaryzacji społecznej; w tym kontekście próbuję w zakresie swojej działalności badawczej umiejscowić takie zagadnienia jak dehumanizacja, przemoc oparta na przesłankach moralnych czy depolityzacja przeciwników politycznych.

maciej.ignatowski@alumni.uj.edu.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

a number of basic claims related to this concept. According to these scholars, some classically recalled historical examples of dehumanization, such as the behavior of the Nazis towards their victims, can be better understood without referring to the mechanism of dehumanization. In particular, the essence of sadism can be more fully captured if one takes into account the motivations of the perpetrators who targeted not dehumanized, „empty” objects, i.e. objects devoid of mental life, but human beings. If dehumanization is to be understood as an inability (motivated or not) to perceive emotions, intentions and thoughts of the victim, then, according to Bloom (2017), objects of Nazi violence were certainly not dehumanized. The discussion of these allegations is presented not so much in order to reject the concept of dehumanization as to show the complexity and multidimensionality of this phenomenon.

Both positive and negative potential negative consequences of this fact have been discussed. On the one hand, this fact may lead to pessimism. Perhaps intuitive beliefs that a dehumanized object can at worst arouse indifference – but not motivation for aggression – seem to be inaccurate. It usually contains enough „of a human being” to become its plausible target - as historical data suggests. On the other hand, the humanity of the dehumanized object - her strangeness – can possibly lead to change of perception and humanization.

Keywords: dehumanization, stranger, intergroup violence, moral aggression, intergroup conflict

Wprowadzenie

Sięgając do podręczników historii, można odnieść wrażenie, iż dzieje ludzkości w znacznym stopniu opierają się na konflikcie i dominacji. Kiedy czytamy powieści obyczajowe, elektryzują nas wątki rywalizacji, zdrady i zemsty, a książki fantastyczne bądź sci-fi projektują tę naszą charakterystykę na alternatywne lub nadciągające rzeczywistości. Najpopularniejsze filmy opowiadają o tępiących zło super-bohaterach, a wśród najbardziej znanych gier komputerowych trudno odnaleźć takie, których protagonista nie dzierżyłby miecza albo karabinu.

Wydaje się jednak, iż nadmiernym uproszczeniem byłoby oceniać istotę ludzką jako jednoznacznie gwałtowną i złą czy też – jednoznacznie dobrą. Spoglądając z ewolucyjnej perspektywy, elastyczność i adekwatność reakcji na różnorodne wyzwania stawiane naszemu gatunkowi przez środowisko, stanowić musiało czynnik kluczowy dla jego przetrwania (Ridley 2001). Patrząc pod tym kątem, czyste zło – a także czyste dobro – wydają się nieprzystosowawcze.

Jednym z pytań, które stawia sobie psychologia społeczna jest to, jak to się dzieje – i w jakich okolicznościach – że człowiek skłania się ku złemu raczej niż ku dobremu, stając się dla drugiego człowieka obojętnym obserwatorem bądź wrogiem raczej niżeli bliźnim. Choć wydaje się, iż mało które treści naszej kultury zapisały się w niej tak głęboko, jak szeroko pojmowane przykazania dekalogu: nie zabijaj, nie kradnij, nie kłam, to fakt ten bynajmniej nie zniechęca osób na co dzień wyznających te wartości do podejmowania działań stojących z nimi w jawnej, wydawałoby się, sprzeczności. Psychologia społeczna uczy nas tego, w jakich okolicznościach, np. w sytuacji rozproszenia odpowiedzialności, wobec presji grupy własnej bądź nacisku autorytetu, wyznawane przez nas normy moralne umykają nam i przestają realnie kierować naszym postępowaniem.

Dehumanizacja, która z pewnością mieści się w obszarze tych rozważań, nie jest zjawiskiem dla psychologów społecznych nowym. Już pół wieku temu

niektórzy z autorów klasycznych prac w tym temacie (np. Bandura, Barbaranelli, Caprara & Pastorelli 1996; Bar-Tal 1989; Staub 1989) przedstawili swoje koncepcje zjawiska odczłowieczenia, podkreślając doniosłą rolę, jaką miało ono odgrywać w wydarzeniach z najczarniejszych kart ludzkiej historii. Postrzeganie kogoś jako istoty nie w pełni ludzkiej miało umożliwiać dezaktywację norm moralnych wobec wydzielonego względem nas i wyobcowanego obiektu. Ten ktoś znajdował się poza sferą stosowalności norm moralnych, zaś takie pojęcia, jak troskliwość, odpowiedzialność, a nawet sprawiedliwość traciły wobec niego rację bytu (Opotow 1990).

Dehumanizacja jednak, pomimo znacznej ilości badań, pozostaje zjawiskiem nie w pełni zrozumianym, o czym świadczyć może zaprezentowana w niniejszym artykule rozpiętość stanowisk. W tekście przedstawiony zostanie zakres form, które, w rozumieniu różnych badaczy, może przyjąć zjawisko odczłowieczenia: od radykalnego i całkowitego zrównania drugiej osoby z przedmiotem, obiektem świata fizycznego, do bardziej złożonych, a być może nawet pozornie sprzecznych w sobie, jego odmian. Wydaje się bowiem, iż w pewnym przynajmniej sensie – i to pomimo właściwej naszemu gatunkowi zdolności do samookłamywania się i kreowania wygodnej rzeczywistości – człowieczeństwo obiektu zdehumanizowanego rzadko zostaje w pełni unicestwione.

Inny, obcy, bliźni

Wydaje się, iż odpowiednim, choć może nietypowym, punktem wyjścia dla omawianych tu zagadnień mógłby być artykuł Witolda Glinkowskiego (2019). Tekst ten, choć oparty na bazie odległych psychologii społecznej pojęć – autor analizuje znaczenie relacji międzyludzkich w kontekście filozofii dialogu – może pomóc uporządkować liczne i różnorodne spojrzenia na dehumanizację, które zostaną zaprezentowane w dalszej części artykułu. Dlatego też, w ramach krótkiego wprowadzenia, przedstawione zostaną podstawowe rozważania tego autora dotyczące związków między człowieczeństwem i byciem obiektem, moralnością oraz spotkaniem. Należy przy tym jednak pamiętać, iż pomiędzy pojęciami pochodzącymi z tak odmiennych dziedzin, jakimi są fenomenologia, filozofia dialogu i psychologia społeczna, nie sposób utworzyć prostych i bezpośrednich pomostów.

Glinkowski (2019) opierając się na terminologii stworzonej przez takich filozofów dialogu jak Tischner czy Levinas, rozróżnia pojęcia „obcego” oraz „innego” i w kontekście tego rozróżnienia dokonuje analizy pojęcia „bliźniego”. Sednem jego argumentacji jest podkreślenie, iż obcy, w przeciwieństwie do innego, jest zarazem przeciwieństwem, jak i dopełnieniem bliźniego. Pojęcia

te, po ich omówieniu w tym podrozdziale, pozwolą nam prześledzić pewne aspekty złożoności zjawiska dehumanizacji.

Pojęcie „obcego” zdaniem Glinkowskiego koresponduje znaczeniowo z pojęciem „bliźniego” – stanowi jego semantyczną „współkonstituującą jego wyjątkowość” opozycję, dopełniając tym samym jego sens (Glinkowski 2019: 199). Oba te pojęcia, choć w pewnej mierze stanowią przeciwieństwa, pod innymi względami wydają się być sobie pokrewne. Zaakceptować kogoś jako bliźniego bądź odrzucić – i uczynić obcym – poniekąd zawierają w sobie wspólny pierwiastek dialogu. To je odróżnia od pojęcia „innego”, które rozumiane jest w sposób zdecydowanie bardziej neutralny aksjologicznie – być innym to przede wszystkim tyle, co być nietożsamym – być częścią tego, co jest poza mną.

Kategoria innego związana jest ze światem dookoła nas i stanowi warunek wchodzenia w interakcje ze znajdującymi się w świecie obiektami. Odbierając otoczenie, stykamy się z tym, co jest z nami nietożsame i przyswajamy to; nie wpływa to w sposób istotny na naszą samoświadomość. W tym kontekście Glinkowski analizuje ludzkie potrzeby, które odwołując się do pewnego stanu niezaspokojenia, przenoszą nas w sferę instrumentalności. Rzeczy nas otaczają, możemy je wykorzystywać do swoich potrzeb, cenić bądź lekceważyć – możemy w ten sposób postrzegać inne osoby, lecz ma to niewiele wspólnego z dialogiem z drugim człowiekiem. Dopiero uświadamiając sobie istnienie obcego, napotykaemy coś, co znajduje się „poza nami” – w takim sensie „poza”, iż stanowi zagadkę i tajemnicę, wskazując na niepełność nas samych i naszego rozumienia świata oraz niepewność naszego zadomowienia.

Sednem rozważań Glinkowskiego wydaje się to, iż rozpoznanie w drugim człowieku bliźniego nie jest związane z kategorią „innego”, a z pojęciem „obcego” – z przewyższeniem obcości. W pojęciu tym kryje się bowiem „interpersonalny potencjał”, nawet jeśli pozostaje ukryty pod warstwą negatywnego wartościowania, odmowy uznania i odrzucenia. „Inność” sugeruje dystans fizyczny i obiektywny – „obcość” zaś „dystans emocjonalny, przeżywany subiektywnie, a zarazem w znacznym stopniu angażujący podmiot, który w swej obcości go doświadcza” (Glinkowski 2019: 202). Choć krzesło może istnieć lub nie, to tylko o istocie ludzkiej możemy powiedzieć, iż jest bądź nie jest obecna. Istnienie to cecha „świata-To”, podczas gdy obecność – lub odmowa jej uznania – należą do „świata-Ty” (Glinkowski 2019: 203).

Co więcej, „[...] inność nie podlega żadnej waloryzacji aksjologicznej, również etycznej. Obcość już od początku [...] niesie ze sobą przesłankę do oskarżenia. Sygnalizuje ona winę, ale zarazem otwiera horyzont etycznej powinności” (Glinkowski 2019: 207). Obcość jednak, jak wskazuje Glinkowski, choć na ogół związana z wartościowaniem negatywnym, np. konieczność ukarania za zdradę, kryje w sobie jednocześnie załączek przekazu etycznego.

Odrzucamy obcego i wykluczamy z relacji międzyludzkich – a jednak wydaje się, iż tkwi on na uboczu, nigdy w pełni nie dając nam spokoju – jako potencjalny kandydat. Obecność zawiera w sobie „potencjał rezonujący z ludzkim doświadczeniem moralnym. [...] daje do zrozumienia, iż jest nieredukowalne, niezawłaszczalne, nie pozwala na uczynienie z niego użytku, który spełniałby nasze oczekiwania i roszczenia. [...] Prowokuje ono do otwarcia na drugiego, do wzięcia zań odpowiedzialności.” (Glinkowski 2019: 218).

Patrząc na innego, w dosłownym znaczeniu słowa „patrzeć”, dostrzegamy jego wygląd. Nie ma tu miejsca nawet na cień Twarzy – obcy natomiast posiada Twarz, nawet jeśli jest ona odrzucona i uznana za wroga. Z tego faktu wynika bowiem możliwość jej odzyskania. Jak zauważymy, gdy przejdziemy do części analizującej charakter zjawiska dehumanizacji, cechuje je w większości jego przejawów ambiwalencja, a nawet – paradoksalność.

Choć postrzeganie kogoś jako innego wydaje się być czymś normalnym – człowiek przynależy do świata fizycznego – czy możliwym jest, by nasza percepcja drugiej osoby ograniczała się tylko do tego wymiaru? Czy raczej każda, nawet największa, nieczułość i obojętność na los bliźniego, oznacza „obcość” niżeli „inność” – a co za tym idzie, mimo swoistego negatywnego wartościowania zawiera w sobie potencjał na zawiązanie dialogu? Glinkowski inspirowany Tischnerem (1990) wskazuje na to, iż stosunek do „Ty” może opierać się na odrzuceniu, odmowie, destruktywnym braku afirmacji. „Odwrócenie się od czyjejś Twarzy” wydaje się być bardziej radykalne niż proste oddalenie się od czegoś lub kogoś – jednakże, oznacza raczej stanie się „nie-Ty” niżeli „To”. Paradoksalnie, oznacza odmówienie przynależności do poziomu osobowego temu, „w kim nie chcemy dostrzec osoby, choć właśnie ją bierzemy pod uwagę” (Glinkowski 2019: 204).

Obcość i inność obiektu zdehumanizowanego

Druga część niniejszego artykułu będzie się w znacznej mierze odnosić do badań z obszaru psychologii społecznej oraz stanowić będzie próbę dyskusji opartej na zarysowanych w poprzednim fragmencie pojęciowych ramach. Czy drugi człowiek może znaczyć dla nas wyłącznie tyle, co „To” – element świata fizycznego, coś, co można wykorzystać jako środek do celu bądź zostawić?

Nie odpowiadając twierdząco ani przecząco – odpowiedź zapewne wykracza poza możliwości nauk empirycznych – możemy potraktować tę ewentualność jako punkt orientacyjny będący krańcowym przykładem dehumanizacji. Jeśli zaś na przeciwnym biegunie znajdować by się miało niełatwe do zdefiniowania „spotkanie” z drugim człowiekiem i dostrzeżenie Twarzy, to znaczną część obszaru pośrodku stanowić będzie świat „pomiędzy” – świat

ambiwalentnej relacji z kimś, w kim dostrzegamy więcej lub mniej człowieczeństwa, lecz rezygnujemy z dialogu, odrzucamy możliwość spotkania bądź traktujemy „tak jakby” Ty i nie-Ty stanowiło To. W pewnym sensie klasyfikacja ta odpowiada wielowymiarowości dehumanizacji, co też zostanie przedstawione w tej części artykułu.

Inny, czyli obiekt całkowicie zdehumanizowany

Za obiekt radykalnie zdehumanizowany można uznać kogoś postrzeganego jako ogołoczonego ze wszystkich właściwych ludziom charakterystyk. Taki twór, możliwy bądź tylko postulowany – w skrajnej formie dehumanizacja mogłaby sprowadzać człowieka nie tyle do zwierząt, co do obiektów nieożywionych, przedmiotów – byłby „innym” z dotychczasowych rozważań. Stosunek patrzącego do istoty odczłowieczonej to stosunek do tworu natury poddanego pod naszą władzę, rzeczy, którą możemy posłużyć się w sposób instrumentalny bądź odrzucić.

Taki scenariusz wydaje się możliwy do pomyślenia na gruncie tzw. atrybutywnych koncepcji dehumanizacji¹. Za najbardziej znaną i kompleksową z nich uznaje się na ogół teorię Nicka Haslama (2006). Model tego autora dzieli odczłowieczanie na dwa rodzaje: zrównujące jego obiekt z maszyną bądź ze zwierzęciem. Każda z tych form opiera się negatywnej ocenie na odmiennych wymiarach. Mechanicznie dehumanizując innego człowieka, postrzegamy go jako pozbawionego ciepła międzyludzkiego, responsywności emocjonalnej, otwartości poznawczej, sprawczości czy też głębi psychicznej. Animalistyczna forma odczłowieczenia opiera się na odbieraniu drugiej osoby jako mniej ucywilizowanej, wyrafinowanej, racjonalnej i dojrzałej, a także obdarzonej w mniejszym stopniu zmysłem moralnym. Odnosząc te wymiary do zagadnień niniejszego artykułu, wydaje się, iż taka konceptualizacja dehumanizacji, w szczególności jej mechanicystyczna odmiana, pozostawia jako otwartą możliwość wystąpienia skrajnej formy dehumanizacji – czyniącej z drugiej osoby „pusty” obiekt, „To”. Byłaby to osoba ogołociona z życia psychicznego, pozbawiona subiektywności i właściwych ludziom i zwierzętom cech.

Badania Raia, Piercarlo & Grahama (2017) wykazały związek pomiędzy niedostrzeżeniem u członków danej grupy społecznej przejawów życia

¹ Charakteryzują się one tym, iż definiują dehumanizację jako formę atrybucji (a dokładniej, braku atrybucji) cech określających człowieczeństwo. Dla przykładu, koncepcja jednego z pionierów empirycznych badań nad dehumanizacją i twórcy całego paradygmatu badawczego, Jacquesa-Philippe Leyensa, opierała się na tym, iż ludzi względem zwierząt charakteryzuje zdolność do odczuwania emocji wtórnych. Wyższy poziom atrybucji tych emocji członkom grupy własnej niżeli członkom grupy obcej oznaczał wystąpienie jednej z form dehumanizacji – infraczłowieczności (Leyens, Rodriguez-Perez, Rodriguez-Torres, Gaunt, Paladino, Vaes & Demoulin 2001).

wewnętrznego i zgodą na podjęcie szkodliwych dla nich działań. W zaaranżowanych przed badaczy scenariuszach opisujących działalność terrorystyczną radykałów islamistycznych, taka forma dehumanizacji względem cywilów wiązała się z poparciem dla nalotów bombowych, w czasie których mogliby się oni stać ofiarami pobocznymi. Wydaje się zatem, iż odczłowieczenie ubocznych potencjalnych ofiar wzbudzało obojętność co do ich losu.

Żeby odnaleźć podobne przypadki uprzedmiotowienia, nie trzeba niestety sięgać do badań empirycznych. Wstrząsające i dobrze znane świadectwa wydarzeń z drugiej wojny światowej, a w szczególności z obszaru hitlerowskich obozów pracy i zagłady, mogłyby być może zostać uznane za przykłady właśnie takiej – tak radykalnie dehumanizującej, że aż „obiektywizującej” – percepcji. Dobrze znane aspekty zbrodniczej maszyny Holocaustu: tatuaże, „ekonomiczny” sposób transportu oraz bezlitosna organizacja pracy więźniów, przywodzą na myśl skojarzenia raczej z administrowaniem, niżeli z obchodzeniem się z drugim człowiekiem.

Niezwykle dobitny wyraz potencjalnego funkcjonowania dehumanizacji zapewniają badania Harris i Fiske (2006). Autorki te, opierając się na swoim modelu składającym się z dwóch wymiarów: *ciepła* – tego, na ile ktoś wydaje się przyjazny, oraz *kompetencji*, wykazały, iż w przypadku postrzegania członków grup społecznych uznawanych za zimne oraz niekompetentne, różnice w funkcjonowaniu mogą być widoczne w samej pracy naszego mózgu. Zamiast aktywizacji rejonów związanych z poznaniem społecznym i wchodzeniem w relacje nastąpiło wzbudzenie obszarów powiązanych z emocją wstrętu. Badania te w niepokojący sposób obrazują, iż w niektórych przypadkach ślepotą na człowieczeństwo bliźniego może być realniejsza niż chcielibyśmy przypuszczać.

Podobne wątki można napotkać, śledząc dyskusję związaną z zagadnieniem uprzedmiotowienia seksualnego, które to nie od dziś stanowi problem dla naszego społeczeństwa i kultury i dotyka przede wszystkim kobiet. Wiąże się ono na przykład z postrzeganiem ciała jako obiektu podboju seksualnego i instrumentalnym traktowaniem. Prowadzone badania neurobiologiczne potwierdzają, możemy mieć tu do czynienia z kolejnym obliczem dehumanizacji (Kteily & Landry 2022).

Ambiwalencja dehumanizacji

Psychologiczne koncepcje dehumanizacji nie wykluczają, przynajmniej teoretycznie, jej odmiany charakteryzującej się tym, iż druga osoba staje się „pustym” obiektem, elementem świata fizycznego. Wydaje się jednak, iż istnieją poważne przesłanki, by sądzić, iż zjawisko odczłowieczania nie osiąga

na ogół takiej skrajności – a nawet jeśli, to nawet samo uprzedmiotowienie może być zdecydowanie bardziej ambiwalentne niż mogłoby się wydawać. W tym podrozdziale przedstawione zostaną argumenty wskazujące na bardziej złożony i niejednorodny charakter zjawiska odczłowieczania niż zostało to przedstawione do tej pory.

Ważne argumenty podważające często przywoływany obraz więźnia obozów koncentracyjnych jako obiektu zdehumanizowanego przedstawił Lang (2010). Jeśli za odczłowieczanie rozumieć pozbawienie kogoś subiektywnego życia wewnętrznego, to, jak zauważa ten badacz, specyfika okrucieństwa nazistów opierała się raczej na czymś krańcowo odmiennym. To nie ślepotą na życie wewnętrzne ofiar i obiektywizująca, instrumentalna przemoc stanowiły klucz dla zrozumienia ich postępowania – przeciwnie, dopiero biorąc pod uwagę życie psychiczne, możemy zrozumieć istotę sadyzmu oprawców.

Lang (2010) wskazuje, iż sednem relacji między sprawcami i ofiarami była dzierzona przez tych pierwszych władza i sposób, w jaki ją egzekwowali i demonstrowali. Nie była to jednak prosta władza nad ciałami i ich fizycznością, a raczej panowanie nad psychiką więźniów, naginanie jej i łamanie. Badacz ten przywołuje wstrząsające przykłady subtelnie prowadzonej przez niektórych strażników gry, która miała na celu upokorzenie psychiczne więźniów – nie tylko przez rozpaczliwe, nieludzkie warunki, w których musieli oni żyć, ale też przez łamanie ich moralnych zasad. Choć Lang nie neguje zupełnie faktu występowania dehumanizacji, skłania się raczej ku alternatywnym wyjaśnieniom, takim jak np. presja grupy własnej. Odczłowieczanie, jego zdaniem, często było postulowane jako wyjaśnienie zdarzeń, w których zło było udziałem świadomych swojego człowieczeństwa ludzi.

W podobny sposób argumentuje Alan Bloom (2017), który również podkreśla „paradoksalny” charakter dehumanizującego względem ofiar języka i zachowania. Zdaniem tego badacza wymyślności upokorzeń, którym były one poddawane nie sposób pogodzić z bezosobową percepcją. Uprzedmiotowienie, jeżeli się pojawia, może stanowić raczej rodzaj dewaluacji drugiego człowieka niżeli formę psychologicznie rozumianego mechanizmu dehumanizacji. Istotą sadyzmu traktowania kogoś jakby nie był człowiekiem jest, jak ponuro konstatuje, dostrzegane w nim człowieczeństwo.

Również i w kontekście wspomnianego wcześniej uprzedmiotawiającego stosunku wobec kobiet zostały wysunięte pewne argumenty przeciwko wiązaniu tego zjawiska z dehumanizacją. Kate Manne (2016) w swojej analizie mizoginistycznej przemocy podkreśla, że niesłusznie uznajemy, iż dostrzeżenie w drugiej osobie człowieka musi prowadzić do wyhamowania przemocy. W sytuacji konfliktu dotychczas uprzywilejowanych grup społecznych oraz tych, które próbują naruszyć istniejący status quo pewne formy

nacisku społecznego służące jego utrzymaniu mogą w sytuacjach krańcowych przybierać formę nawet i fizycznej przemocy. Kobiety, zdaniem Manne, nie są postrzegane przez mizoginów jako przedmioty – wręcz przeciwnie, problem stanowi ich człowieczeństwo, w tym „niewłaściwe” aspiracje i niepożądane cechy osobowości.

Zarówno Bloom, Manne, jak i Lang wskazując na „ludzki” charakter przemocy, powątpiewają w powszechność występowania i rolę, jaką zwykle się przypisywać dehumanizacji. Nieprzyjemny wniosek, który można wynieść z ich prac, brzmi, iż człowiek nie musi mieć tak silnych oporów przy ranieniu i zabijaniu drugiej osoby, jak sugerowali teoretycy dehumanizacji. Lub też, alternatywnie, iż istnieje szereg innych okoliczności, które mogą taką przemoc wyzwalać.

Wyżej opisani autorzy postrzegają „paradoksalność” dehumanizacji jako argument przeciwko jej teoretycznej użyteczności jako mechanizmu wyjaśniającego opisane zachowania. David Livingston Smith (2020) natomiast, choć również akcentuje ambiwalencję w zachowaniu i percepcji sprawców przemocy, nie uznaje tego za powód, aby uznać dehumanizację za pojęcie nieadekwatne i zbędne. Czyni to możliwym fakt, iż ujmuje on odczłowieczanie w inny sposób niż przedstawieni krytycy. Badacz ten nie odwołuje się do koncepcji ujmujących odczłowieczanie drugiej osoby jako niedostrzeganie pewnych jej „ludzkich” aspektów: głębi psychicznej, intencjonalności, złożonych, wtórnych emocji itp. Zdaniem Smitha, dehumanizacja związana jest raczej ze zdolnością do klasyfikacji obiektów i przyporządkowywania ich do odmiennych rodzajów naturalnych. Umiejętność ta, ułatwiająca naszym przodkom gromadzenie i przekazywanie wiedzy np. odnośnie do gatunków roślin i zwierząt, doprowadziła do wytworzenia się wiary w istnienie leżących „gdzieś w głębi” esencji odpowiedzialnych za dostrzegane na zewnątrz różnice. Tak więc dehumanizacja w rozumieniu Smitha wiąże się z niedostrzeżeniem w drugiej osobie ludzkiej esencji, a także z obdarzeniem jej w to miejsce esencją zwierzęcą – np. drapieżnika bądź pasożyta. Z tego właśnie względu wynika, zdaniem tego badacza, iż obiekt zdehumanizowany nie musi być wcale „pustym” obiektem, jak chcieli tego niektórzy krytycy, a ponadto może wzbudzać zakodowane w nas ewolucyjnie reakcje, takie jak strach, agresja bądź obrzydzenie.

Omawiana niespójność i specyficzna „niecałkowitość” dehumanizacji przypomina kategorię obcego. Pozostawiając na boku kwestię, czy – tak jak sugerowali Lang i Bloom – niektóre zachowania błędnie były dotąd interpretowane jako spowodowane przez mechanizm odczłowieczenia, czy też, zgodnie z koncepcją Smitha, dehumanizacja jest w stanie pomieścić w sobie tę ambiwalencję zachowując przy tym swoją dystynktywną naturę, ofiary, w oczach ich oprawców, nie były pozbawione całkowicie człowieczeństwa.

Jednym z kluczowych elementów nazistowskiej propagandy było odrzucenie Żydów jako istot niemoralnych. Jednakże, nie tylko sprawcy byli godnymi szacunku bohaterami walczącymi z bezrozumną i groźną plagą – także i przedstawiciele zagrażającej rasy mieli się cechować wysoce rozwiniętymi zdolnościami poznawczymi umożliwiającymi snucie intryg czy też odczuwanie złożonych emocji, takich jak resentyment czy zazdrość. Wstrząsającym aspektem Holocaustu było to, iż radykalny i znieczulający społeczny dystans, zezwierżenie i uprzedmiotowienie ofiar przeplatało się z odrzuceniem drugiego człowieka właśnie jako człowieka.

Człowiek jako cel przemocy

Również wspomniane w poprzednim podrozdziale badania Raia, Piercarlo & Grahama (2017), mimo iż wskazują na związek dehumanizacji z agresją instrumentalnej, nie wykazały podobnego jej związku z agresją moralną². Ta forma agresji stanowi centralne pojęcie dla perspektywy teoretycznej, której autorem, obok Rai'a, jest antropolog Alan Fiske (Fiske & Rai 2015) Zakłada ona, iż znaczna część agresji międzyludzkiej jest powodowana nie przez względy instrumentalne, czy też utratę kontroli nad impulsami, lecz poprzez względy moralne, np. chęć ukarania bądź dokonania zemsty. Zatem, odnosząc się do przytoczonych w poprzednim podrozdziale historii użytych przez Raia, Piercarlo & Grahama (2017), jeśli postrzegając cywilów jako potencjalne przypadkowe ofiary polityki naszego rządu, bylibyśmy skłonni ich dehumanizować, to traktując ich jako współodpowiedzialnych za naszą krzywdę, moglibyśmy chcieć ich ukarania właśnie jako ludzi. To bowiem człowiek jest w stanie świadomie wybierać zło, co jest warunkiem umożliwiającym obarczenia go winą – tak samo jak odczuć na własnej skórze upokorzenie, wstyd i hańbę kary.

Podsumowanie

Choć potencjalnie drugi człowiek może stać się dla nas przedmiotem, „Tym” – w głębszym sensie niż tylko nieuważność dnia codziennego – wydaje się, iż dehumanizacja kryje w sobie zdecydowanie większą złożoność. Może to wynikać z jej ciągłej „niecałkowitości”, jak argumentował Smith – z tego,

² Agresję moralną badacze ci definiują jako opierającą się na przekonaniu sprawcy, iż spowodowanie u ofiary lęku, bólu, trwałego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci jest „istotnym, koniecznym bądź pożądanym” środkiem do zamierzonego celu (Fiske & Rai 2015).

iż wypierana świadomość człowieczeństwa wraca bocznymi drzwiami (tworząc, jak sugeruje, specyficzne wrażenie dwoistości i „monstrualności” zdehumanizowanego obiektu)³.

Wydaje się, iż przynajmniej w niektórych miejscach zarówno zwolennicy, jak i krytycy teorii dehumanizacji zdają się ze sobą zgadzać. Odczłowieczając drugą osobę możemy na bardzo wielu wymiarach, a co za tym idzie, możemy niestety w dużej mierze dowolnie „kreować” naszego wroga. Być może to właśnie pewna kombinacja od- i uczyłowieczenia, np. pozbawienie go ciepła międzyludzkiego i ucywilizowania przy jednoczesnym podkreśleniu jego wysublimowanych zdolności poznawczych umożliwiającą wrogą działalność i odczucie radości z naszego nieszczęścia, stanowić może najbardziej niebezpieczną mieszankę.

Być może z tej właśnie przyczyny przypisanie zła moralnego zdaje się dość często towarzyszyć dehumanizującej percepcji. Choć przeciwnicy polityczni jawić się mogą jako mniej wyewoluowane humanoidy (Kteily 2022), a inne rasy jako pasożyty, nie wyklucza to bynajmniej moralizacji konfliktu i postrzeganiu walki z przeciwnikiem jako chwalebnej walki ze złem. Choć niektóre badania zdają się sugerować związek intencjonalności ze zdolnością do czynienia zła, a więc możliwością bycia obciążonym winą (Gray, Young & Waytz 2012), to historyczne przypadki dehumanizacji świadczą, iż odczłowieczającemu dyskursowi towarzyszy często właśnie język moralnego potępienia.

Wydaje się, iż zarówno podkreślany przez Blooma (2017) oraz Raia i Fiskego (2015) ludzki wymiar przemocy, jak i złożone wewnętrznie formy dehumanizacji możliwe do pomyślenia w koncepcji Nicka Hasłama (2006) bądź te proponowane przez Smitha (2020), nie wzbudzają zbyt wielkiego optymizmu. Wygląda tak, jakby zło międzyludzkie było w stanie w cudowny sposób „zjeść ciastko i mieć ciastko” – grupa obca może się jawić jako obdarzona ludzką, a przy tym wrogą intencjonalnością, skomplikowanymi, lecz nienawistnymi emocjami oraz złem moralnym. Tak wykreowany obcy nie musi zawierać w sobie ani zwierzęcej dobroduszości i prostej szlachetności, ani wykluczającej możliwość knucia intryg krótkowzroczności myślenia. Być może współczesny zdigitalizowany świat – w którym żyjemy wśród wrogów, lecz rzadko się z nimi naprawdę spotykamy – umożliwia zaprojektowanie wroga „idealnego”⁴.

³ Innym potencjalnym problemem teoretycznym pozostaje rozróżnienie dehumanizacji jako mechanizmu dezaktywacji norm moralnych od innych jej form, takich jak np. rozproszenie odpowiedzialności poprzez dystans społeczny. Wyzwaniem dla teorii dehumanizacji byłoby też ustalenie rzetelnego sposobu na odróżnienie dehumanizacji w tak złożonej postaci – gdy sprawcy są, w mniej lub bardziej mglisty sposób, świadomi człowieczeństwa ofiar – od czegoś, co ją tylko powierzchownie przypomina, np. „zwykłej” obelgi.

⁴ Dystans sprzyja oczywiście również trzymaniu poza świadomością wszelkich form instrumentalnej przemocy, która to w szczególnym stopniu może wiązać się z dehumanizacją. Takimi przykładami

Glinkowski (2019) podkreśla jednak związek obcego i bliźniego. Obojętność wobec sprowadzonego do fizycznej inności odległego i odrealnionego drugiego człowieka wydaje się stanowić jedno z kluczowych wyzwań naszych czasów, jednakże obecność obcego – niemiłego naszym oczom i odrzucanego – może kryć w sobie ziarno optymizmu. Jeśli przyjąć przedstawione przez tego autora rozważania nad nieodłączną obcością bliźniego, być może nawet najradykałniejsze odrzucenie nie musi być odrzuceniem totalnym. Zawsze bowiem zawiera załączek bliźniego – rozumianego nie tylko jako ktoś, kogo nie można skrzywdzić i oszukać, lecz jako cel sam w sobie i wykraczająca poza naszą skończoną całkowitość tajemnica.

mogłyby być odległe azjatyckie fabryki bądź niewidoczne miejsca hodowli zwierząt. Można się jednak zastanawiać, czy taka forma odseparowania od cierpiących ofiar nie czyni samej dehumanizacji „niepotrzebną”.

Źródła cytowań

- BANDURA, ALBERT, CLAUDIO BARBARANELLI, GIAN CAPRARA, CONCETTA PASTORELLI (1996). 'Mechanisms of moral disengagement in the exercise of moral agency', *Journal of Personality and Social Psychology*: 71(2), s. 364–374.
- BAR-TAL, DANIEL (1989), 'Delegitimization: The Extreme Case of Stereotyping and Prejudice', w: Daniel Bar-Tal, Carl Graumann, Arie Kruglanski, Wolfgang Stroebe (red.), *Stereotyping and Prejudice. Springer Series in Social Psychology*, New York: Springer, s. 169-182.
- BLOOM, PAUL (2017), 'The root of all cruelty?', *The New Yorker*, online: <https://www.newyorker.com/magazine/2017/11/27/the-root-of-all-cruelty>, [dostęp: 04.09.2023].
- FISKE, ALAN, TAGE, RAI, (2015), *Virtuous violence: Hurting and killing to create, sustain, end, and honor social relationship*, Cambridge: Cambridge University Press.
- GLINKOWSKI, WITOLD (2019), 'Bliźni, obcy, inny – w perspektywie dialogicznej', *Etyka*, 58 (1), ss. 198–210.
- GRAY, KURT, LIANE, ADAM YOUNG WAYTZ (2012), 'Mind Perception Is the Essence of Morality', *Psychological inquiry*: 23 (2), s. 101–124.
- HARRIS, LASANA, SUSANE FISKE (2006), 'Dehumanizing the Lowest of the Low: Neuroimaging Responses to Extreme Out-Groups', *Psychological Science*: 17 (10), s. 847–853.
- KELMAN HERBERT (1976), 'Violence without moral restraint: Reflections on the dehumanization of victims and victimizers', *Journal of Social Issues*: 29 (4), s. 25-61.
- KTEILY, NOUR, ALEXANDER LANDRY (2022), 'Dehumanization: trends, insights, and challenges', *Trends in cognitive sciences*: 26 (3), s. 222–240.
- LANG, JOHANNES (2010), 'Questioning dehumanization: Intersubjective dimensions of violence in the Nazi concentration and death camps', *Holocaust and Genocide Studies*: 24, s. 225–246.
- LEYENS, JACQUES-PHILIPPE, ARMANDO RODRIGUEZ-PEREZ, RAMON RODRIGUEZ-TORRES, RUTH GAUNT, MARIA-PAOLA PALADINO, JEROEN VAES, STEPHANIE DEMOULIN (2001), 'Psychological essentialism and the differential attribution of uniquely human emotions to ingroups and outgroups', *European Journal of Social Psychology*: 31 (4), s. 395–411.
- MANNE, KATE (2016), 'Humanism. A critique.' *Social Theory and Practice*: 42 (2), s. 389-415.
- OPOTOW, SUSAN (1990), 'Moral exclusion and injustice: An introduction', *Journal of Social Issues*: 46(1), s. 1–20.

- RAI, TAGE, VALDESOLO PIERCARLO, JESSE GRAHAM (2017), 'Dehumanization increases instrumental violence, but not moral violence', *Psychological and cognitive sciences*: 114 (32), s. 8511-851.
- RIDLEY, MATT (2000), *O pochodzeniu cnoty*, przekł. Małgorzata Koraszewska, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis
- SMITH, DAVID LIVINGSTONE (2020), *On inhumanity: dehumanization and how to resist it*, Oxford: Oxford University Press.
- STAUB, ERVIN (1989), *The roots of evil: The origins of genocide and other group violence*, Cambridge University Press.
- TISCHNER JÓZEF (1990), *Filozofia dramatu*, Paryż: Editions du Dialogue.